

Storie di vita e di morte a Lucus Feroniae

Tracce di una comunità dell'Italia centrale in epoca romana

di Giulia Formichella, Ileana Micarelli e Giorgio Manzi

Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma

Lucus Feroniae: tracce di vita e di salute nell'antico Lazio

La società romana attraverso le ossa

Il mondo romano era una società complessa e molto articolata. Al suo interno convivevano persone di origini diverse, appartenenti a molte classi sociali, e con condizioni di vita molto differenti. Non è quindi facile parlare semplicemente di “ricchi” e “poveri”. C'erano cittadini, schiavi, liberti, soldati, donne, bambini, lavoratori: ognuno con un proprio ruolo, un proprio corpo e una propria storia.

Gli studi bioarcheologici — cioè quelli che uniscono archeologia e analisi dei resti umani — permettono di dare voce a tutte queste persone, anche a quelle che la storia scritta ha dimenticato. Le ossa, infatti, raccontano molto: ci parlano di salute e malattia, di alimentazione, di lavoro e di abitudini quotidiane.

Durante il periodo repubblicano e imperiale (tra il I secolo a.C. e il III secolo d.C.), l'Italia era abitata da popolazioni molto varie e dinamiche. Gli studi condotti sulle necropoli romane ci aiutano oggi a capire chi erano questi individui: da dove venivano, cosa mangiavano, come vivevano e quali difficoltà affrontavano.

Salute, alimentazione e lavoro nell'antica Roma

Dalle analisi dei resti scheletrici sappiamo che la vita quotidiana non era facile. Molte persone soffrivano di malattie legate alla cattiva alimentazione, alla scarsa igiene o alle dure condizioni del lavoro. Alcune ossa mostrano segni di carenze nutrizionali, come la cosiddetta *porosi* delle ossa craniche o le linee di arresto nella crescita dei denti, che indicano periodi di stress o malattia durante l'infanzia.

Altri studi hanno analizzato la dieta degli antichi Romani attraverso i resti chimici contenuti nelle ossa. È così che oggi sappiamo che l'alimentazione variava molto a seconda della condizione sociale e del luogo di provenienza: i ceti più ricchi avevano accesso a cibi più vari e proteici, mentre le classi popolari si nutrivano soprattutto di cereali, legumi e verdure.

Anche i segni lasciati dal lavoro sono visibili nello scheletro. Alcuni individui mostrano lesioni o usure alle articolazioni tipiche di chi svolgeva lavori pesanti e ripetitivi, come gli schiavi o i contadini. Queste informazioni ci aiutano a ricostruire la vita materiale delle persone comuni — coloro che, pur non comparando nei testi degli storici antichi, costituivano la maggior parte della popolazione.

Infine, lo studio delle fratture e dei traumi ci offre uno sguardo anche sulla violenza e sugli incidenti del passato: dalle ferite dovute a scontri o guerre, fino ai traumi sportivi o agli infortuni sul lavoro.

Lucus Feroniae: un luogo di incontro e di culto

Il sito di Lucus Feroniae si trova vicino all'attuale Capena, circa 30 km a nord di Roma, lungo la via Tiberina, non lontano dal fiume Tevere (Figura 1). Il paesaggio è caratterizzato da dolci colline di origine vulcanica e dalla presenza imponente del Monte Soratte, che domina la valle.

In epoca arcaica, questa zona era un vero e proprio crocevia di popoli: Capenati, Etruschi, Falisci, Latini e Sabini frequentavano il luogo per commerciare e per onorare la dea Feronia, protettrice dei raccolti, della fertilità, della salute e dei liberti, cioè gli ex schiavi liberati.

Il nome stesso "Lucus Feroniae" deriva dal *lucus*, il bosco sacro dove sorgeva il santuario dedicato alla dea. Con il tempo, attorno al santuario nacque un vivace centro abitato, citato anche da autori come Livio, Plinio il Vecchio e Virgilio per i suoi mercati e la sua importanza economica.

Figura 1. Lucus Feroniae e Ponzano Romano.

Durante l'età repubblicana, la zona divenne un centro agricolo molto attivo, ma fu poi danneggiata durante le guerre civili del I secolo a.C. Successivamente, Giulio Cesare e poi Augusto rifondarono la colonia, assegnando le terre ai veterani dell'esercito. Fu in questo periodo che nacque anche la villa dei Volusii Saturnini, una grande tenuta agricola appartenente a una famiglia nobile, situata poco distante dal santuario.

Durante l'età augustea il centro rurale si specializza nella produzione cerealicola, in particolare nella coltivazione del grano destinato ad approvvigionare il mercato di Roma. La produzione di vino e olio è documentata dalla presenza dei *torcularia* nella villa dei Volusii, utilizzati per la spremitura dell'uva, e di macine per le olive.

Sotto Augusto, questo centro, ormai chiamato Colonia Julia Felix Lucus Feroniae, vive un periodo di grande splendore, durante il quale si assiste a un importante sviluppo urbano: gli interventi riguardano il foro (Figure 2), il tempio di Salus Frugifera (che sostituisce la dea Feronia, mantenendone caratteristiche simili) e la costruzione della basilica.

In età imperiale, sotto Traiano, furono realizzate altre opere urbane, tra cui l'anfiteatro e le terme nel foro e quelle disposte lungo la via Capenate. Lucus Feroniae rimase un centro agricolo fino al IV secolo d.C., quando il sito venne abbandonato.

Figura 2. Vista nel Foro

Gli abitanti della necropoli di Lucus Feroniae

Nella necropoli lungo la via Capenate, gli archeologi hanno ritrovato i resti di uomini e donne che vissero in questo periodo di transizione tra Repubblica e Impero. Si trattava probabilmente di persone appartenenti ai ceti più modesti del villaggio: contadini, lavoratori, artigiani.

Le analisi condotte su questi resti scheletrici — oggi parte del progetto di documentazione digitale e del *3D imaging dataset* di Lucus Feroniae — permettono di studiare le condizioni di vita di questa comunità rurale. Le ossa mostrano segni di malattie articolari e di traumi dovuti al lavoro fisico, ma anche adattamenti legati alle fatiche quotidiane e alla vita nei campi.

Grazie a questi studi, Lucus Feroniae non è soltanto un sito archeologico: è una finestra sulla vita reale di chi abitava l'Italia romana, lontano dalle grandi città e dalle élite. È la testimonianza concreta di un mondo fatto di persone comuni, il cui impegno e la cui resilienza hanno costruito la base della civiltà romana.

Le necropoli di Lucus Feroniae: sepolture e storie di comunità

A partire dal 1982, vicino al sito archeologico di Lucus Feroniae, sono state scoperte diverse necropoli (cioè aree di sepoltura) databili tra il I e il II secolo d.C. e poi ancora tra il IV e il V secolo d.C. Si tratta quindi di tombe appartenenti alla seconda fase di occupazione del sito, quando l'area era ormai un centro rurale romano ben strutturato.

Le sepolture ritrovate sono molto diverse tra loro e riflettono le differenze sociali della popolazione. Alcune tombe, chiamate *colombari*, erano strutture murarie con piccole nicchie destinate a conservare le urne dei defunti cremati. La presenza di mosaici, iscrizioni e oggetti preziosi rinvenuti al loro interno fa pensare che appartenessero a persone di una certa ricchezza, forse liberti o membri delle famiglie più importanti, come quella dei Volusii.

Accanto a queste, sono state trovate tombe più modeste, dette *bustum*, in cui il defunto veniva cremato o inumato direttamente in una fossa scavata nel terreno, con corredi semplici o assenti. Lungo la via Capenate si trovano anche necropoli molto più povere, dove i defunti furono deposti senza alcun oggetto di accompagnamento. Queste sepolture sono probabilmente riferibili agli abitanti più umili del centro rurale: schiavi, liberti, contadini e veterani di guerra provenienti da diverse regioni dell'Impero romano.

Questa varietà di tombe ci permette di immaginare una comunità complessa e articolata, fatta di persone di origini, mestieri e condizioni sociali differenti, unite però dallo stesso territorio e dallo stesso destino.

Gli studi sui resti umani: cosa raccontano le ossa

I resti umani provenienti dalla necropoli lungo la via Capenate sono oggi conservati presso il Museo di Antropologia "Giuseppe Sergi" della Sapienza Università di Roma. Gli studiosi li hanno esaminati per ricostruire la vita e la salute di questa antica popolazione.

Già negli anni '80, le ricerche di Argenti e Manzi mostrarono che i crani presentavano una grande varietà morfologica, segno che gli individui provenivano da regioni diverse dell'Impero.

Le differenze tra uomini e donne (il cosiddetto "dimorfismo sessuale") risultavano molto marcate, un dato che ha trovato conferma anche in studi successivi.

Le analisi più recenti si sono concentrate sui segni di stress e malattia osservabili nelle ossa e nei denti. Ad esempio, le *linee di arresto della crescita* nelle ossa e le *ipoplasie dello smalto* nei denti indicano che molti bambini avevano sofferto di malattie o carenze alimentari durante l'infanzia.

Un altro studio ha rilevato che pochissimi individui mostravano i segni tipici dell'esposizione frequente all'acqua fredda, come le esostosi del condotto uditivo: questo suggerisce che le

persone di Lucus Feroniae non frequentavano spesso le terme, nonostante la loro presenza nel sito.

Figura 3. L'area funeraria

Cosa mangiavano gli abitanti di Lucus Feroniae

A partire dagli anni '90, i ricercatori hanno iniziato a studiare anche la dieta degli abitanti di Lucus Feroniae, confrontandola con quella di altre necropoli coeve come Isola Sacra e Selvicciola. L'analisi delle carie dentarie ha rivelato differenze significative: gli individui di Lucus Feroniae presentavano una percentuale di carie più alta rispetto a quelli di Isola Sacra, ma più bassa rispetto agli individui di età tardoantica provenienti da Selvicciola. Questo suggerisce che la loro alimentazione fosse più povera rispetto a quella delle popolazioni urbane, ma non ancora basata quasi esclusivamente su cereali e carboidrati, come accadrà in epoca successiva. Studi più recenti, condotti attraverso analisi isotopiche — cioè lo studio chimico dei resti organici nelle ossa — indicano che gli abitanti di Lucus Feroniae consumavano una quantità discreta di proteine animali e vegetali, con una presenza più limitata di pesce. Un

recente studio isotopico ha incluso anche individui provenienti da Lucus Feroniae, offrendo nuove informazioni sulle abitudini alimentari durante la transizione tra età classica e post-classica. L'analisi degli isotopi stabili di carbonio e azoto ha mostrato una notevole variabilità dietetica, con differenze legate all'accesso alle risorse alimentari e ai cambiamenti socio-economici dell'epoca. I dati di Lucus Feroniae si inseriscono in un quadro più ampio di trasformazioni culturali e ambientali che interessarono il Lazio centrale tra il I e il V secolo d.C., contribuendo a ricostruire le strategie di sussistenza e il rapporto tra ambiente, economia e salute nelle comunità rurali romane. Questo quadro potrebbe riflettere la presenza di **differenze sociali interne**, con alcuni gruppi che avevano accesso a una dieta più varia e proteica, mentre altri si nutrivano prevalentemente dei prodotti agricoli locali.

La collezione scheletrica

Durante gli scavi della necropoli lungo la via Capenate sono stati recuperati 249 individui, sepolti singolarmente o in tombe multiple. Lo stato di conservazione è molto variabile: alcuni scheletri sono quasi completi, altri frammentari.

Ogni individuo è stato studiato per determinarne sesso, età e stato di salute. Gli studiosi hanno identificato circa 193 adulti (72 uomini, 62 donne e 59 di sesso non determinato) e 54 individui subadulti (bambini e adolescenti) (Figura 4).

Questi dati ci raccontano una popolazione composta in gran parte da adulti, ma con una presenza significativa di giovani e bambini, segno di una comunità in continua crescita, soggetta a malattie e fatiche, ma anche capace di resistere e adattarsi nel tempo.

Accanto alle tecniche tradizionali, l'uso di metodologie innovative come la TAC e la creazione di modelli digitali consente oggi di analizzare i reperti senza danneggiarli, aprendo nuove prospettive di ricerca.

Il progetto ha portato anche alla creazione di un grande database – Iulia – che raccoglie e rende consultabili tutti i dati raccolti in oltre trent'anni di studi: dalle informazioni osteologiche alle analisi biomolecolari, fino alle datazioni radiocarboniche e genetiche in corso.

Le tombe di Lucus Feroniae raccontano dunque storie di vita e di morte, restituendo voce a una comunità che, pur vissuta quasi duemila anni fa, continua a parlarci attraverso i suoi resti.

Figura 4. I risultati dell'indagine bioarcheologica.

Conclusioni: la vita faticosa di una comunità rurale

Le analisi condotte sui resti scheletrici provenienti dalle necropoli lungo la via Capenate, databili tra il I e il III secolo d.C., hanno fornito importanti informazioni sulla vita quotidiana degli abitanti di Lucus Feroniae. Le tombe prive di corredo funerario e la semplicità delle sepolture indicano che si trattava di persone appartenenti alle classi più povere del centro rurale: schiavi, liberti, lavoratori e veterani di guerra.

Per ricostruire la loro esistenza — quella della gente comune, raramente ricordata dagli autori antichi — è stato condotto uno studio bioarcheologico concentrato sulle tracce di malattie articolari degenerative, lesioni vertebrali (nodi di Schmorl), infezioni, stress nutrizionali (Figura 5), dieta e traumi visibili sulle ossa.

Il campione analizzato comprendeva 52 individui adulti in buono stato di conservazione, equilibrato per sesso e fasce d'età, quindi rappresentativo della popolazione di partenza.

Figura 5. Ipoplasia dello smalto sui denti della mandibola di un individuo adulto.

Un lavoro duro e ripetitivo

I risultati mostrano che molti individui, soprattutto tra i 20 e i 50 anni, presentavano segni di forte usura articolare e traumi, in particolare agli arti superiori e alla colonna lombare (Figura 6). Questi dati indicano una vita fisicamente impegnativa, legata con ogni probabilità al lavoro agricolo, coerente con la natura rurale del sito.

Negli uomini le lesioni sono più frequenti sul lato destro del corpo, suggerendo l'uso predominante di quella mano durante attività pesanti e ripetitive. Le donne, invece, mostrano un coinvolgimento più equilibrato di entrambi gli arti, forse legato a lavori domestici o agricoli meno asimmetrici ma comunque faticosi.

Anche gli arti inferiori, in particolare le caviglie, risultano spesso colpiti negli uomini, un segno dell'abitudine a sollevare carichi pesanti o camminare a lungo su terreni irregolari. La colonna vertebrale mostra stress biomeccanici in entrambi i sessi, ma con una frequenza maggiore negli uomini, soprattutto nella parte lombare, ulteriore conferma di un'esistenza fatta di sforzi continui.

Figura 6. Osteoartrosi dell'acetabolo e della colonna vertebrale.

Ferite, incidenti e violenza

Le fratture e i traumi osservati nei resti sono numerosi e possono essere dovuti sia ad incidenti sul lavoro sia a episodi di violenza interpersonale.

L'arto superiore destro è quello più spesso coinvolto, come avviene anche in altre popolazioni contadine antiche, dove le cadute o gli urti durante le attività agricole erano frequenti (Figura 7).

In almeno tre casi specifici, le lesioni riscontrate sono chiaramente riconducibili a violenza intenzionale (Figura 8). Tuttavia, quasi tutte le fratture risultano guarite, segno che le persone ferite ricevettero cure e assistenza efficaci, senza differenze tra uomini e donne. Questo suggerisce una solidarietà comunitaria anche tra i membri delle classi più umili.

Figura 7. Frattura distale di tibia e fibula.

Figura 8. Trauma da sfondamento, guarito.

Un quadro di fatica e resilienza

Confrontando i risultati di Lucus Feroniae con quelli di altri siti romani dello stesso periodo, emerge che la frequenza delle patologie articolari, vertebrali e traumatiche è più alta in questa popolazione rispetto ad altre comunità rurali coeve.

Questo quadro conferma che gli abitanti di Lucus Feroniae conducevano una vita dura e segnata dal lavoro fisico, ma anche resiliente e coesa, capace di affrontare le difficoltà quotidiane con forza e adattamento.

Oggi, grazie alle ricerche bioarcheologiche e ai nuovi strumenti di documentazione — come il dataset 3D dei resti scheletrici — queste persone tornano a raccontare la loro storia: quella di una comunità silenziosa ma fondamentale, che con il proprio lavoro ha sostenuto le basi dell'economia e della vita nell'antico Lazio.

Lettere consigliate

Lucus Feroniae, villa dei Volusii e territorio

Gazzetti G. (1986). La colonia romana di Lucus Feroniae e suburbio, in AA.VV.: *Tevere: un'antica via per il Mediterraneo*. Istituto Poligrafico dello Stato, Roma: 193-194.

Gazzetti G. (1997). L'Età Augustea (fine I sec. A.C.-inizi I sec. D.C.); La media età Imperiale (I-II sec. D.C.); La tarda età imperiale (III-VII sec. D.C.); in AA.VV., *Terra di Fiano, Ricerche di storia arte archeologia*, Roma: 25-29.

Moretti M., Sgubini Moretti A.M. (1977). *La villa dei Volusii a Lucus Feroniae*, Roma.

Moretti Sgubini A. (1974). *Lucus Feroniae: centro di incontro sul Tevere*, in *Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere*, Roma.

Pietroni E., Ferdani D., Palombini A., Forlani M., Rufa C. (2015). Lucus Feroniae and Tiber Valley Virtual Museum: from Documentation and 3D Reconstruction, up to a Novel Approach in Storytelling, Combining Virtual Reality, Theatrical and Cinematographic Rules, Gesture-based Interaction and Augmented Perception of the Archaeological Context. *Proceedings of the 43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology*.

Russo Tagliente A., Ghini G., Caretta L. (2016). *Lucus Feroniae, il santuario, la città, il territorio*, Scienze e Lettere, Roma.

Stanco E.A. (1997a). Il territorio fino all'età arcaica, in AA.VV., *Terra di Fiano, Ricerche di storia arte archeologia*, Roma: 13-18.

Stanco E.A. (1997b). Il territorio in età romana, in AA.VV., *Terra di Fiano, Ricerche di storia arte archeologia*, Roma: 19-29.

Dionigi di Alicarnasso (2010). *Le antichità romane*. A cura di F. Donadi e G. Pedullà, traduzione di E. Guzzi, note alle illustrazioni di L. Bianco, Torino, Einaudi.

Bioarcheologia, paleopatologia e dieta in età romana (Italia e area di Roma)

Argenti M., Manzi G. (1988). Morfometria cranica delle popolazioni romane di età imperiale: Isola Sacra e Lucus Feroniae. *Rivista di Antropologia (Roma)*, Vol. LXVI: 179-200.

Manzi G., Sperduti A. (1988). Variabilità morfologica nei campioni cranici di Isola Sacra e Lucus Feroniae (Roma, I-III secolo d.C.). *Rivista di Antropologia (Roma)*, Vol. LXVI: 201-216.

Manzi G., Censi L., Sperduti A., Passarello P. (1989). Linee di Harris e ipoplasia dello smalto nei resti scheletrici delle popolazioni umane di Isola Sacra e Lucus Feroniae (Roma, I-III sec. d.C.). *Rivista di Antropologia (Roma)*, Vol. LXVII: 129-148.

Manzi G., Sperduti A., Passarello P. (1991). Behavior-induced auditory exostoses in Imperial Roman Society: evidence from coeval urban and rural communities near Rome. *American Journal of Physical Anthropology*, 85: 53-260.

Manzi G., Santandrea E., Passarello P. (1997). Dental size and shape in the Roman Imperial Age: two examples from the area of Rome. *American Journal of Physical Anthropology*, 102: 469-479.

Manzi G., Salvadei L., Vienna A., Passarello P. (1999). Discontinuity of life conditions at the transition from the Roman Imperial Age to the Early Middle Ages: example from central Italy evaluated by pathological dento-alveolar lesions. *American Journal of Human Biology*, 11: 327-341.

Sperduti A. (1997). Life condition of a Roman Imperial Age population: occupational stress markers and working activities in Lucus Feroniae (Rome, 1st–2nd cent. AD). *The Journal of Human Evolution*, 12: 253–267.

Piccioli A., Gazzaniga V., Catalano P. (eds.) (2015). *Orthopedic pathologies in Roman Imperial age*. New York: Springer.

Minozzi S., Catalano P., Caldarini C., Fornaciari G. (2012). Palaeopathology of Human Remains from the Roman Imperial Age. *Pathobiology*, 79: 268–283.

Catalano P., Caldarini C., Mosticone R., Zavaroni F. (2013). Il contributo dell'analisi traumatologica nella ricostruzione dello stile di vita della comunità di Castel Malnome (Roma, I-II sec. D.C.). *Journal of History of Medicine*, 25/1: 101-118.

Catalano P., Benassi V., Caldarini C., De Angelis F., Di Giannantonio S., Mosticone R., Pantano W. (2020). Lavorare a Roma in età Imperiale: nuove prospettive dalle indagini archeologiche. In “*Corps, travail et status social: L’apport de la paléanthropologie funéraire aux sciences*” A.C. Gillis. Presses Universitaires du Septentrion.

Craig O.E., Biazzo M., O'Connell T.C., Garnsey P., Martínez-Labarga C., Lelli R., Salvadei L., Tartaglia G., Nava A., Renò L., Fiammenghi A., Rickards O., Bondioli L. (2009). Stable isotopic evidence for diet at the Imperial Roman coastal site of Velia (1st and 2nd Centuries AD) in Southern Italy. *American Journal of Physical Anthropology*, 139: 572-583.

Crowe F., Sperduti A., O'Connell T.C., Craig O.E., Kirsanow K., Germoni P., Macchiarelli R., Garnsey P., Bondioli L. (2010). Water-related occupations and diet in two Roman coastal communities (Italy, first to third century AD): correlation between stable carbon and nitrogen isotope values and auricular exostosis prevalence. *American Journal of Physical Anthropology*, 142: 355–366.

De Angelis F., Varano S., Battistini A., Giannantonio S.D., Ricci P., Lubritto C., Facchin G., Brancazi L., Santangeli-Valenzani R., Catalano P., Gazzaniga V., Rickards O., Martínez-Labarga C. (2020). Food at the heart of the Empire: dietary reconstruction for Imperial Rome inhabitants. *Archaeological and Anthropological Sciences*, 220: 244–265.

De Angelis F., Veltre V., Varano S., Romboni M., Renzi S., Zingale S., Ricci P., Caldarini C., Di Giannantonio S., Lubritto C., Catalano P., Rickards O., Martínez-Labarga C. (2020). Dietary and Weaning Habits of the Roman Community of Quarto Cappello del Prete (Rome, 1st–3rd Century CE). *Environmental Archaeology. The Journal of Human Palaeoecology*: 1-15.

Marciniak S., Prowse T.L., Herring D.A., Klunk J., Kuch M., Duggan A.T., Bondioli L., Holmes E.C., Poinar H.N. (2016). *Plasmodium falciparum* malaria in 1st–2nd century CE southern Italy. *Current Biology*, 26: R1220–R1222.

Marciniak S., Herring D.A., Sperduti A., Poinar H.N., Prowse T. (2018). A multi-faceted anthropological and genomic approach to framing *Plasmodium falciparum* malaria in Imperial period central-southern Italy (1st–4th c. CE).

Paine R.R., Mancinelli D., Coppa A. (2007). Cranial trauma in Iron Age Samnite agriculturists, Alfedena, Italy: Implications for biocultural and economic stress. *American Journal of Physical Anthropology*, 132: 48–58.

Paine R.R., Vargiu R., Coppa A., Morselli C., Schneider E.E. (2007). A health assessment of high-status Christian burials recovered from the Roman-Byzantine archaeological site of Elaiussa Sebaste, Turkey. *HOMO – Journal of Comparative Human Biology*, 58: 173–190.

Paine R.R., Vargiu R., Signoretti S., Coppa A. (2009). A health assessment for Imperial Roman burials recovered from the necropolis of San Donato and Bivio CH, Urbino, Italy. *Journal of Anthropological Sciences*, 87: 193-210.

Prowse T.L., Schwarcz H.P., Saunders S.R., Macchiarelli R., Bondioli L. (2004). Isotopic paleodiet studies of skeletons from the Imperial Roman-age cemetery of Isola Sacra, Italy. *Journal of Archaeological Science*, 31: 259–272.

Prowse T.L., Schwarcz H.P., Saunders S.R., Macchiarelli R., Bondioli L. (2005). Isotopic evidence for age-related variation in diet from Isola Sacra, Italy. *American Journal of Physical Anthropology*, 132: 510-519.

Prowse T.L., Schwarcz H.P., Garnsey P., Knyf M., Macchiarelli R., Bondioli L. (2007). Isotopic Evidence for Age-Related Immigration to Imperial Rome. *American Journal of Physical Anthropology*, 132: 510-519.

Tafari M.A., Goude G., Manzi G. (2018). Isotopic evidence of diet variation at the transition between classical and post-classical times in Central Italy. *Journal of Archaeological Science: Reports*, 21: 496-503.

Varano S., De Angelis F., Battistini A., Brancazi L., Pantano W., Ricci P., Romboni M., Catalano P., Gazzaniga V., Lubritto C., Santangeli Valenzani R., Martínez-Labarga C., Rickards O. (2020). The edge of the Empire: diet characterization of medieval Rome through stable isotope analysis. *Archaeological and Anthropological Sciences*, 12: 196.